

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

19. Tojiyev Y. O‘zbek tilida gap va gap bo‘laklari maqomi masalasiga doir.//O‘TA.2005.4-son.53-b.
20. Тилшуносликда системавий тадқиқ: асос ва принциплар//Республика илмий анжумани материаллари. – Андижон, 2009.
21. Usmonov S. O‘zbek tilida so‘zning morfologik tuzilishi. – T., 2010(1964).
22. Кўчқортюв И. Ф. Де Соссюрнинг лингвистик концепцияси. – Тошкент: Фан, 1976. – 36 б.
23. Хожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясаилишининг назарий масалалари. – Т., 2010.

TURKIY TILLARDA *h* VA *x* FONEMALARINING SHAKLLANISHINING TADRIJIY TARAQQIYOTI VA HUDUDIIY DIFFERENSIALLASHUVI

*Mamatqulov Azizbek Rustamovich,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada *h* va *x* fonemalarining turkiy tillarda shakllanish jarayoni hamda ularning hududiy differentsiallashuvi masalasi kompleks lingvistik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Turkiy tillar tarixiy fonologiyasida ushbu fonemalarning rivojlanishiga ta’sir etgan ichki fonetik qonuniyatlar va tashqi lingvistik omillar aniqlanadi. Shuningdek, maqolada turkiy tillarning keyingi tarixiy bosqichlarida boshqa til tizimlari bilan uzoq muddatli kontakt natijasida *h* va *x* fonemalarining leksik va fonologik tizimda kengayishi qiyosiy asosda ko‘rib chiqiladi. Turkolog olimlarning oltoy tillari doirasida ushbu fonemalarga oid turlicha nazariy qarashlari tahlil qilinadi. Fonemalarning rivojlanishi qipchoq, o‘g‘uz, qarluq va sibir turkiy tillari kesimida areal-lingvistik yondashuv asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: fonema, differentsiallashuv, areal lingvistika, fonologik o‘zgarish, dialekt

Abstract. This article analyzes the formation process and areal differentiation of the *h* and *x* phonemes in Turkic languages from a comparative-historical and phonological perspective. The study examines internal phonetic mechanisms and external linguistic factors that contributed to the development of these phonemes across Turkic language history. It also investigates how prolonged contact with non-Turkic language systems influenced the lexical and phonological expansion of *h* and *x* in different Turkic branches. Divergent theoretical perspectives of Turkological scholars regarding these phonemes within the Altaic context are also discussed. The analysis is conducted across Kipchak, Oghuz, Karluk, and Siberian Turkic languages using an areal-linguistic framework.

Keywords: phoneme, differentiation, areal linguistics, phonological change, dialect.

Turkiy tillar fonologik tizimining tarixiy rivojlanishi ko'p qatlamli va murakkab jarayon bo'lib, unda har bir fonemaning shakllanishi ichki strukturaviy qonuniyatlar va tashqi areal ta'sirlarning o'zaro kesishuv nuqtasida yuzaga keladi. Ayniqsa, *h* va *x* undosh fonemalari turkiy tillar tarixiy fonologiyasida eng muhokamali masalalardan biri bo'lib, ularning kelib chiqishi, tarqalishi va fonologik maqomi hanuzgacha yagona ilmiy konsensusga ega emas. Oldingi tadqiqotlarda ushbu fonemalar ko'pincha arab-fors tilidan o'zlashgan elementlar sifatida talqin qilingan bo'lsa-da, bu yondashuv ularning turkiy tillar ichki fonologik tizimidagi sistematik o'zgarishlarini to'liq izohlab bera olmaydi. Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda *h* va *x* fonemalarining grafik ifodalanmasligi esa ularning mavjud emasligini emas, balki fonologik realizatsiya va yozuv tizimi o'rtasidagi nomutanosiblikni ko'rsatadi. Gap shundaki, hozirgi qipchoq, o'g'uz, qarluq guruhlarida uchrovchi *h* va *x* fonemalarining barchasi o'zga tillarning ta'siri bilan shakllangan emas, qadimgi turkiy yodnomalar esa o'sha davr turkiy tillarning fonetik, leksik, grammatik xususiyatlarini to'la aks ettirmagan bo'lishi mumkin.

Hozirgi kunda *x* undoshi bilan boshlanuvchi yoki bu undosh qatnashgan so'zlarning aksariyati arab-fors tilidan kirgaliigi bir tomondan to'g'ri, lekin boshqa turkiy tillar bilan solishtiradigan bo'lsak, tarixiy nuqtayi nazardan bu fikrga hali ham aniqlik kiritish talab qilinadi. Chunki, *q* undoshining yarim yumshoqlashib *x* tovushiga aylanish jarayoni *chuvash*, *yoqut*, *xakas*, *tuva* tillaridagi qadimgi turkiy so'zlarda ko'p uchraydi[Ahmet Bican Ercilasun. Türk lehceleri grammeri. Ankara. 2007.1120]: *xakas* tilidadagi *xulax* so'zi o'zbek, qozoq, *qumiq*, *qirg'iz*, *tatar* tillarida *q* undoshi bilan boshlanadi. Shu bilan birga, *chuvash* tilida *saxal* so'zi qipchoq va qarluq dialektlarida *saqal*, *soqol* shaklida uchrashini ko'rishimiz mumkin. Yana shuni ham aytib o'tish kerakki, oltoy tillarining sibir tarmog'i bilan birgalikda mo'g'ul tilida ham *x* undoshining leksikada keng ishlatilishi e'tiborlidir. Mo'g'ul tilida *qora* so'zi *xara* shaklida kelishi va *aka* so'zi *ax* shaklida uchrashi bu undoshning turkiy tillarga yoyilishi faqat arab-fors tilining ta'siri natijasi emasligini ko'rsatadi.

Turkiy tillarning barchasida *h* undoshining fonetik xususiyatlari bir xil emas. Masalan, turkman, tatar, *qumiq*, no'g'ay tillariga nisbatan ozarbayjon, o'zbek va uyg'ur tillarida *h* tovushi mustaqil fonema sifatida qo'llanadi. Ya'ni u so'z ma'nosini farqlash imkoniyatiga ega bo'lgan fonemik tovush hisoblanadi. Oltoy tilida, *tuva* tilida hamda *qirg'iz* tilida mustaqil fonema sifatida ishlatilmaydi[Ahmet Bican Ercilasun. Türk lehceleri grammeri. Ankara. 2007. S.1010] Aksariyat hollarda turkiy tillarda so'zning boshidagi *s* undoshi *yoqut* va boshqirt tillarida *h* undoshi shaklida bo'ladi[Ahmet Bican Ercilasun. Türk lehceleri grammeri. Ankara. 2007. S.1229] Masalan, o'zbekcha *soy* so'zi *yoqut* va boshqirt tillari esa *hay* shaklida yoki *sut* so'zi *hut* ko'rinishida keladi. D.M. Shcherbak *h* undoshining turkiy tillarda so'z boshida kam uchrashini ta'kidlab, qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda esa umuman uchramasligini qayd qiladi. Shu bilan

birga, u hozirgi turkiy tillarda *h* tovushi faqat protezalik vazifada emas, balki baboturkiy *s*, *sh*, *ch* undoshlarining ikkinchi darajali refleksi sifatida ham tez-tez uchrashini qayd etadi [Щепџак A.M. 1970. - C. 81]. Bu borada T.Tekinining turkiy tillardagi *h* fonemasining shakllanish taraqqiyotiga doir qarashlari ko‘proq asos qilinadi, ya‘ni bu undoshlar qadimgi oltoy tilidagi *p* undoshining davomi sifatida ko‘rsatadi [Talat Tekin,1989, c. 5/ sy. 13, ss. 141-168.]

Dastlab turkiy tillarning shimol va shimoliy sharqida joylashgan sibir guruhida *h* va *x* fonemalarining shakllanish jarayonidagi omillarga to‘xtalish lozim. Hozirda yaqut tili va unga yaqin bo‘lgan dolgan tili, shuningdek, sibir hududida tarqalgan boshqa turkiy tillardan tuva tili, xakas tili va unga yaqin shor tili, chulim tili turkiy tillar fonetikasining eski unsurlarini yaxshi saqlab qolgan tillar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, hozirgi oltoy o‘lkasida yashovchi oltoy tillari sibir turkiy tarmoqlariga yaqin turuvchi tillar sifatida qayd etiladi. Bu tillardagi *h* fonemasining ishlatilishi ham tarixiy ham madaniy aloqalarning rivojlanishi bilan birga kechdi. Bu tillarning fonetikasida *h* va *x* fonemalarining boshqa turkiy tillarga qaraganda keng yoyilishi boshqa turkiy tillarga qaraganda farqli.

Yoqut tili o‘z tarkibida mavjud bo‘lgan mo‘g‘ulcha va tunguscha unsurlar tufayli turkiy tillar oilasi ichida alohida o‘rin egallaydi. Bu tilning fonetik, leksik, morfologik sathlari boshqa turkiy tillardan biroz farq qiladi. R.R. Arat yaqut tilining oltoy davridayoq chuvash tili bilan birga ajralib chiqqanini ta’kidlaydi. [Arat, Reşid Rahmeti; Temir, Ahmet.1976. s. 319-320]. Bu fikrda ham jon borligini ko‘rishimiz mumkin. Ko‘proq yoqut tilining mo‘g‘ul va chuvash tili bilan aloqalari boshqa turkiy tillarga qaraganda aniq ko‘rinishi bunga dalil bo‘la olishi mumkin. T.Banguoğlu esa xun tilining g‘arbiy xun lahjasidan bugungi chuvash tili, shimoliy xun lahjasidan bugungi yaqut tili, sharqiy xun lahjasidan esa turk va tatar tillari guruhi shakllanganini ta’kidlaydi [Banguoğlu, Tahsin, 1939. s. 14-15.]. G.Ramstedt va bir qator olimlar yaqut tilini chuvash tili kabi alohida bir turkiy lahja sifatida ko‘rib chiqishgan [Deorfer Gerhard. 1973-1974, Ankara, s. 1-12]. Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek bu tilning turkiy tillar tarmog‘idan anchayin oldin ajralib proto-turk tilidagi fonetik elementlarni saqlab qolgan deb ham aytish mumkin. Qolaversa, yoqutlar shimoliy sharqiy Sibirda yashaydigan xalq bo‘lganligi bois dolgan, qisman xakas va tuva tillari Sibirning shimoliy-sharqida mustaqil izolyatsiyada rivojlangan. Ma’lumki, Gerard Doerfer bugungi kunda xalch tilida saqlanib qolgan ushbu *h* fonemasi qadimgi turkiy tilida ham *h* tarzida talaffuz qilingan bo‘lishi kerak, deb hisoblagan. Hatto u 1974 yilda chop etilgan bir maqolasida bu fonemaning bitiklarning imlosida ham ko‘rsatilgan, degan da‘voni ilgari surgan [DOERFER, Gerhard (1974), 1973-1974, Ankara, s. 1-12.]. Shuni ham ta’kidlab o‘tish zarurki, tilda har bir fonetik tovush alifboda ifodalanmasligi mumkin, chunki lingvistik xaritada urug‘larning o‘ziga xos shevasi mavjud bo‘lishi ham ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun har qanday yozma til uchun qabul qilingan imlo o‘sha tilning tovush tizimini birma-bir, aynan aks ettiravermaydi. Bu shunday bir fonetik tadrijiy jarayonki, bir tovush ma’lum bir zamon ichida, aslida, hududlararo ikki xil

talaffuzga ega bo'lishi mumkin, lekin alifboda faqat biriga belgi qo'yilgan bo'lishi mumkin. Misol tariqasida shuni aytish mumkinki, *b* tovushi mavjud so'zlar keyinchalik *w* tarzda kelishi ham bunga misol bo'la oladi. Aynan shu kabi misolni *x* undoshiga ham keltirish mumkin *qatun* – *xatun*, *qan-xan* kabi kabi sprantizatsiya hodisalari maydonga kelishi uchun fonologik jarayon avvaldan boshlangan va asosga ega bo'lishi kerak. O'zbek tilida aynan yuqoridagi kabi misollarni ko'rishimiz mumkin. Bu undoshlarning o'zbek tilida so'z boshida kelishi kam uchraydigan hodisalardan biridir. O'zbek tilining mumtoz asarlarida ko'p uchraydigan *hulkar* so'zini o'g'uz guruhiga kiruvchi turk tilida *ülker* shaklida uchratishimiz mumkin yoki o'zbek tilida *ho'kiz*, *hovuch* so'zini o'g'uz guruhiga oid tillarda *öküz*, *ovuch* shaklida talaffuz qilinadi va yoziladi. Yoki o'zbek adabiy tilida *xotin*, *xoqon* so'zlaridagi birinchi undosh sprantizatsiya uchraganini uchraganini ko'rish mumkin. Ammo arael lingvistik tadqiqotlarda bu jarayon turli xil. Masalan sibir tillarida: *xakas*, *yoqut*, *tuva*, *oltoy* tillarida *qatun* so'zidagi *q* undoshi *x* va *h* fonemalariga aylanganini ko'rishimiz mumkin. Qipchoq guruhiga kiruvchi qirg'iz, qozoq, qoraqalpoq, tillarida bu so'zda o'zgarish ko'rmaymiz. Bu undoshlarning shakllanish jarayoni turkiy tillarning areallarida mavjud bo'lgan, ammo mustaqil ravishda shakllangan deb aytib bo'lmaydi. Ular ma'lum undoshlarning fonologik o'zgarish silsilasida maydonga kelgan undoshlar deb hisoblashimiz mumkin.

Turkiy tillarda *h* va *x* fonemalarining shakllanishi va rivojlanishi murakkab, ko'p qatlamli tarixiy-fonologik jarayon bo'lib, u faqat tashqi til ta'siri yoki o'zlashmalar doirasida izohlanishi mumkin emas. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu fonemalar turkiy tillarning fonologik tizimida uch asosiy mexanizm asosida shakllangan: ichki fonologik evolyutsiya, areal differentsiallasuv va til kontaktlari orqali ikkilamchi mustahkamlanishdan iborat.

Ichki fonologik rivojlanish nuqtayi nazaridan qaralganda, $q \rightarrow x$, $s \rightarrow h$, $sh \rightarrow h$ kabi spirantizatsiya va yumshash jarayonlari turkiy tillar fonologik tizimining tabiiy tendensiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayonlar ayniqsa Sibir turkiy tillarida (*yoqut*, *xakas*, *tuva*, *shor*) yuqori darajada saqlangan bo'lib, ular qadimgi fonologik qatlamning konservativ yoki arxaik xususiyatlarini aks ettiradi. Bu holat fonemalarning bir yo'nalishda emas, balki tizimli fonologik silsilalar asosida rivojlanganini ko'rsatadi. Areal differentsiallasuv doirasida turkiy tillarning geografik joylashuvi fonemalarning turlicha realizatsiyasini belgilagan. Qipchoq tillarida (qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq) *q* fonemasi barqaror saqlangan bo'lsa, o'g'uz va qarluq tillarida *h* va *x* fonemalari mustaqil fonologik birlik sifatida shakllanib, ma'no farqlash funksiyasini bajara boshlagan. Bu esa fonologik tizimlarning evolyutsiyasi bir xil tezlikda kechmaganini va regional izolyatsiya darajasi muhim rol o'ynaganini tasdiqlaydi. Til aloqalari natijasida yuzaga kelgan ikkilamchi kuchayish jarayoni bo'lib, bunda arab-fors, mo'g'ul va tungus tillari bilan uzoq muddatli aloqalar ayrim leksik birliklarda *x* fonemasining kengayishiga xizmat qilgan. Biroq bu jarayon fonemaning asosiy genezisini emas, balki uning leksik darajadagi mustahkamlanishini ta'minlagan yordamchi omil sifatida baholanishi lozim. Shuningdek, korpus asosidagi qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, bir xil etimologik ildizga

ega bo‘lgan so‘zlar turli turkiy tillarda sistematik fonologik farqlanishni namoyon qiladi. Bu esa *h* va *x* fonemalarining tasodifiy emas, balki qonuniy fonologik transformatsiyalar mahsuli ekanligini isbotlaydi.

Umumiy holda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, *h* va *x* fonemalarini faqat tashqi o‘zlashmalar bilan izohlash ilmiy jihatdan yetarli emas. Aksincha, ular turkiy tillarning ichki fonologik evolyutsiyasi va areal-lingvistik stratifikatsiyasi natijasida shakllangan murakkab tizimli birliklar hisoblanadi. Qadimgi yozma yodgorliklarda bu fonemalarning grafik ifodalanmasligi ularning mavjud emasligini emas, balki o‘sha davr yozuv tizimining fonetik tafovutlarni to‘liq kodlashtira olmaganini ko‘rsatadi. Shu bois *h* va *x* fonemalari turkiy tillarning tarixiy fonologiyasini rekonstruksiya qilishda muhim indikator bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arat, Reşid Rahmeti; Temir, Ahmet. “Türk Şivelerinin Tasnifi”. Türk Dünyası El Kitabı, Ankara.1976. s. 319-320.
2. Banguoğlu Tahsin, Türk Grameri, Ankara, 1939. s. 14-15.
3. DOERFER, Gerhard (1974), “Eski Türkçe ile Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk”, Çeviren: Semih Tezcan, TDAY Belleten 1973-1974, Ankara, s. 1-12.
4. Talat Tekin, “Türk dili diyalektlerinin yeni bir tasnifi”, Erdem, 1989, c. 5/ sy. 13, ss. 141-168.
5. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. - Ленинград: Наука, 1970. - С. 81.
6. Ahmet Bican Ercilasun. Türk lehceleri grammeri. Ankara. 2007
7. Berdialiyev, A., & Ermatov, I. (2022). Hozirgi o‘zbek adabiy tili. *Toshkent: Tamaddun*, 120.
8. Эрматов, И. Р., & Турдикулова, К. (2022). ГАП БУЛАКЛАРИ. МАКОМИНИНГ БЕЛГИЛАНИШМЕЗОНЛАРИ ХАКИДА. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(1), 190-193.
9. Latipov, M. (2025, December). IS’HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY, MAISHIIY LEKSIK QATLAM QO ‘LLANISHIDAGI LISONIIY VA NOLISONIIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
10. Latipov, M. M. (2025). IS’HOQXON IBRATNING LUG ‘ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.
11. Ёдгоров, Х. Э. (2014). Об этимологии некоторых терминов родства. *Вопросы филологических наук*, (3), 44-47.
12. YODGOROV, H. (2025). TURKIY TILLARDA JINSNING MORFOLOGIK USULDA IFODALANISHI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 119-123.
13. Yodgorov, H. (2025, November). “QO ‘NOQ” UMUMTURKIY LEKSEMASINING ETIMOLOGIYASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).